

НАУКОВИЙ ЗБІРНИК
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХХІХ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ

«МАРІЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКА ТА ЇЇ ДОБА»

на тему

«ВПЛИВ ЖІНОК-МИСТКИНЬ НА СТАНОВЛЕННЯ
І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА»

Департамент культури КМДА
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України
Будинок-музей Марії Заньковецької

НАУКОВИЙ ЗБІРНИК
за матеріалами ХХІХ Наукових читань

«МАРІЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКА ТА ЇЇ ДОБА»

на тему

«ВПЛИВ ЖІНОК-МИСТКИНЬ НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА»

14 грудня 2023 р.

УДК 3792.03 (477) (082)

Рекомендовано до публікації науково-методичною радою МТМК України

Редакційна колегія:

- I. Дробот — голова редколегії
- I. Мелешкіна — відповідальний редактор
- A. Сасьолкіна — відповідальний редактор, коректура
- A. Приходько — член редколегії, комп'ютерна верстка

«Марія Заньковецька та її доба»: науковий збірник за матеріалами XXIX Наукових читань на тему «Вплив жінок-мисткинь на становлення і розвиток українського мистецтва». К. : Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. 2024. 114 с., іл.

Збірник вміщує статті учасників XXIX Наукових читань «Марія Заньковецька та її доба», які щороку проводяться в Будинку-музеї М. Заньковецької, відділі МТМК України. 2023 року читання було присвячено видатним діячкам українського мистецтва, сучасницям М. Заньковецької та нинішнім, які талановито й плідно працювали на його розвиток у минулому і продовжують цю справу у сьогоденні.

Видання призначене для істориків, мистецтвознавців, викладачів і студентів відповідних напрямків освіти.

УДК 792.03 (477-25) (082)

© МТМК України, 2024
© Автори: тексти, 2024

З М І С Т

Веселовська Г.	Українські театральні антрепренерки і організаторки театрального процесу кінця XIX — початку XX століття.....	4
Овчієва Л.	Любов Ліницька — примадонна української сцени кінця XIX — перших 10-літь XX століття	19
Мелешкіна І.	«Княгиня пані Орися» (до 125-річчя Ірини Стешенко)	28
Дрофань Л.	Олена Пчілка в дискурсі інформаційної війни: культурний спротив «московській полуді».....	58
Зубченко І.	«Волю Україні хотів добыть я!» («Гетьман Дорошенко» Людмили Старицької-Черняхівської)	71
Чуйко Т.	Сила і ніжність Євдокії Болдиревої	92
Зайцев О.	Культурний код сценічного простору Емми Зайцевої	103

ОЛЕГ ЗАЙЦЕВ

аспірант НАКККиМ (Київ),
арт-директор міжнародного театрального
фестивалю моновистав
«Монологи над Ужем» (Ужгород),
заслужений працівник культури України

КУЛЬТУРНИЙ КОД СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ ЕММИ ЗАЙЦЕВОЇ

Кожна епоха пропонує свій набір культурних кодів, відкритих до змін та народження нових культурних змістів і кодів. Тематикою культурних кодів у мистецтві довгий час займаються не лише культурологи, а також мистецтвознавці. Дослідниця Олена Афонінна вважає, що «Коди культури нерідко розглядають як внутрішню властивість власне художньої культури, інколи основний акцент робиться на кодо-мовних особливостях образності у різних видах мистецтва» [1, с. 33]. Проблема культурного коду, також втілена та закріплена у творах мистецтва сценографії. В умовах сьогодення усе більше виявляється трансформація культурних кодів саме в сценічному просторі, яке стає одним з найважливіших диференційних ознак театральної культури.

Культурні коди сценічного простору заслуженого діяча мистецтв України, лауреатки всеукраїнської премії НСТД України імені Федора Нірода (2009), обласної премії імені братів Августина-Юрія та Євгена Шерегіїв (1999, 2000, 2009, 2016, 2022) Емми Зайцевої являють собою унікальний приклад поєднання авторської волі, суб'єктивного початку та театральної традиції, що робить їх особливо цікавими для аналізу особливостей сценографії Закарпаття. [Іл. кол. 1].

Емма Іванівна Зайцева (Косинська) народилась 2 червня 1970 року у місті Рівне в простій родині, яка не мала жодного відношення до мистецтва. Художниця згадувала, що «<...> в дитинстві страшенно любила годинами щось майструвати, або шити одяг для своїх ляльок. Приміром, у перших класах школи я зробила з маминої коробочки з-під крему карету, в якій навіть дверцята відчинялися. Обшила її тканиною, прикрасила намистинами — вийшло дуже гарно» [5, с. 15].

У 1985 році після закінчення Рівненської дитячої художньої школи майбутня театральна художниця їде до родичів в Ашгабат, де поступає до Туркменського державного художнього училища імені Ш. Руставелі на відділення «Театральної декорації» (курс Донатара Чарієва).

1989 році, отримавши диплом художника-декоратора, вона повертається до Рівного, а вже у вересні приходить до Рівненського обласного українського музично-драматичного театру. За період роботи у театрі (1989–1997) художниця зробила оформлення до вистав: «О, музика, музика, музика» А. Гаврюшенка (1995), «Зачарована рукавичка» Я. та І. Злотопольських (1996), «Як наші діди парубкували» В. Канівця (1997), «Сосиски, консерви та небо в алмазах» М. Супоніна, «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького (1997). «У Рівненському театрі виробився власний сценографічний стиль завдяки художнику Н. Бобришевій — постановнику «дорослих» вистав. Дитячі спектаклі оформляє інша художниця — Емма Зайцева» [9]. Так, дитяча вистава «Зачарована рукавичка» Я. та І. Злотопольських із святковим ярмарком, веселими шедрівкам, гарячими пирогами та лисячими хитрощами. Художниця згадує, «Оскільки часи були складні (на дворі 1996 рік) дирекція театру одразу сказала «Коштів немає, тож костюми робимо з підручних матеріалів». На театральному складі була лише сіра мішкловина та манільський канат. Так завдяки цим простим матеріалам на сцені з'являються казкові мешканці лісу в фарбованих костюмах з мішкловини, а замість хутра був розпутаний манільський канат. До речі ця вистава на сцені театру пройшла більше 100 разів» [6, с. 25].

Вистава «Кайдашева сім'я» за твором І. Нечуя-Левицького з'явилася на рівненській сцені в червні 1997 року. Сценограф запропонувала єдину декораційну конструкцію, яка мала вигляд іконостаса. На першому поверсі проходило повсякденне життя героїв, а на другому — сцени спогадів та мрій. Український побутовий костюм доповнював сценічний простір вистави.

Восени 1997 року разом з родиною художниця переїжджає на Закарпаття у місто Ужгород. А вже з лютого 1998 році стає головним художником Закарпатського обласного українського музично-драматич-

ного театру. «Відповідальність молодій художниці перед Закарпатським театром та перед глядачем зростала ще й з тих моментів, що свого часу художниками вистав тут були відомі й надзвичайно талановиті митці: народний художник УРСР Ф. Манайло, художники М. Манджуло, С. Усик та інші» [3, с. 124].

Маючи широкий кругозір, наділена художнім смаком та творчою фантазією, Зайцева із захопленням починає формувати культурні коди не лише у сценічному просторі Закарпаття та України. Новим іспитом для театральної художниці стає оформлення звітних концертів майстрів мистецтв та художніх колективів Закарпатської області в м. Київ (Палац «Україна», 1999–2009). Керівництво області перед головним художником поставило завдання показати красу та колорит Закарпаття. Поїздки по області, знайомство з культурою, мистецтвом, та побутом різних національностей Срібної землі поповнили запас вражень і підказали шляхи вирішення декораційного оформлення звітних концертів. Художниця представила на суд київського глядача сценографічне оформлення: «Хустка», «Каравай», «Коронка» (1999). Усі композиції були виконані в цікавому кольоровому та неповторному національному рішенні. Художниця довела, що вміє легко орієнтуватися у масштабах будь-якої сцени. Оформлення було дуже колоритним, легким та мобільним, за домовленістю з керівництвом Закарпатської області декорації майже рік залишалися у Києві для концертних заходів Палацу «Україна» [4, с. 245].

За проведеним аналізом ескізів костюмів та декорацій художниці до вистав українського театру, можна побачити їх жанрові особливості, характер закарпатської драматургії, режисерський задум та творчу індивідуальність театального художника. «Емма Зайцева не належить до бунтарів, радше до людей, які завжди сягають суті» [8]. За великий та плідний період роботи у Закарпатському українському театрі були зроблені сценографія та костюми до багатьох вистав, серед основних: «Закарпатський вертеп» А. Філіпова (1999), «Танго для тебе» братів Шерегіїв (1999), «Банкрот» за М. Старицьким (2000), «Все починається з любові» Л. Суценка, В. Хаїта (2001), «Шампанського і карету» («Ретро») О. Галіна (2002), «О'кей, Мойшо!» С. Кузика (2004), «Судний час» І. Ко-

зака, «Обережно жінки» А. Курейчика (2009), «Що залишаємо людям?» І. Чендея, «Назар Стодоля» Т. Шевченка (2011), «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ'яненка (2012), «Здрастуйте, я ваша тітонька» Б. Томаса (2013), «Турецька шаль» А. Горіна (2015), «Орфей і Евридика» Ж. Кокто (2016), «Шаріка» Я. Барнича (2017), «Жменяки» М. Томчанія (2019), «Думи мої думи» за Т. Шевченком (2020), «Крик нації» Л. Колосович, О. Белої (2022), «Танок блукаючого вогню» за Д. Кременем, «Один» за П. Скунцем, «Солодка помста» («Декоратор») Д. Черчилля (2023) та багато інших.

У виставі «Банкрот» («За двома зайцями») за М. Старицьким (2000) художниця за допомогою кодів та символів створює на сцені театру циркове дійство. У сценічному просторі з'являється: манеж, форгант, трапедії, кольорові куби — усі елементи справжнього циркового дійства. Костюми героїв вистави були виконані в стилі авангарду та клоунади. Наприклад, костюм Голохвостого був зроблений з прозорої плівки, на якій були наклеєні кольорові жіночі долоні, що демонструвало його бідність та легковажність у стосунках з жінками. Журналіст Петро Онисько у рецензії на виставу зазначав, «костюми художника Емми Зайцевої, яка працює в облмуздрамтеатрі порівняно недовгий час, доклала немалих зусиль, щоб мюзикл виглядав справді видовищно. Вбрання героїв і героїнь поєднували в особі й «фактурні» елементи (тому, що Секлита повина залишатися Секлиткою), і стиль, притаманний кабаре початку століття і сучасні наряди «нових українців», і навіть тенденції з останнього прет-а-порте модельєра Юдашкіна. Тому майже 50 процентів тієї самої шоу-вистави тримав на собі одяг персонажів» [11]. [Іл. кол. 2].

Також важливо відзначити, що створені Е. Зайцевою декорації та костюми до музичної вистави «О'кей, Мойшо!» С. Кузика (2004) свідчать не тільки про багату уяву художниці, а й про тонке розуміння колориту у сценічному просторі вистави. Дія вистави відбувається у маленькому єврейському містечку, яке часто зустрічаємо в творах Шолом-Алейхема. Художниця створює декораційне оформлення у чорному кабінеті. Біля куліс на першому та другому плані будує ряди з колосків пшениці у які були вмонтовані електричні лампочки (сцена «Молитва» та «Весілля»). В

глибині сцени розміщує великий живописний задник, на якому зображене колоритне єврейське життя. Замість падуг малює великий таліт, як символ єврейської нації. Єврейські костюми героїв були зроблені відповідно до їх сценічних образів та мали елементи стилізації. «Дуже вдало сценограф використовує живописну систему оформлення у виставі. Дія вистави відбувається на тлі задника, розписаного під впливом живопису Марка Шагала» [6, с. 54]. Вільний сценічний простір надав більшу свободу режисеру (А. Філіппов) для побудови музичних номерів та масових мізансцен. Володіючи глибокими знаннями сценічного простору, художниця вільно оперувала мальовничою декорацією, відкриваючи в ній традиційність єврейського мистецтва в живописних та семіотичних образах. [Іл. кол. 3, 4].

Досліджуючи культурні коди, неможливо не розглянути виставу «Лізістрата» Л. Філатова на сцені Мукачівського драматичного театру (2006). Нестандартне прочитання античного сюжету, винахідливість театрального художника у створенні сценічної дії зробили веселу, мудру, дотепну виставу більш сучасною та зрозумілою для глядача. Сценограф Е. Зайцева замість античних колон розставляє по сцені білі куби різних розмірів, на яких під час сценічної дії працюють герої вистави. В глибині сцени на різних планах розміщує білі простирадла. Театральні костюми, виконані по архітектоніці, були виразні за малюнком та кольором. Кожен костюм — це образ, так жіночий склад вистави спочатку одягає банні різнокольорові халати, а згодом білі простирадла, голова покрита шапками для душу. Чоловічий склад у виставі завжди одягнений у чорний діловий костюм. Журналіст Федір Сірко у рецензії зазначав, «<...> трактовка сценічного простору взагалі несподівана (сценографія Е. Зайцевої) на сцені розвішані на мотузках випрані простирадла перетворюються на неприступну фортецю, за якою ховаються жінки і куди так рвуться справжні чоловіки» [Іл. кол. 5].

У березні 2009 року Закарпаття відзначало річницю історичних подій під містом Хуст (1939). Художниця робить оформлення до історичної драми «Судний час» І. Козака, яка розповідає про останні дні життя Президента Карпатської України, Героя України Августина Волошина.

Сценограф ділить сценічний простір на три місця дії. Біля правого ігрового порталу — камера, в якій сидить Волошин (старі нари, над головою маленьке віконце тюремної камери). Біля лівого порталу кімната слідчого НКВД де проходять багатогодинні допити головного героя (висить великий портрет Сталіна під яким розташований письмовий стіл з червоною скатертиною та лампою для допитів). По центру сцени стоїть дерев'яний пандус — дорога життя, — на якому відбуваються сцени спогадів про дитинство, юність, про рідне Закарпаття. У глибині сцени художниця розташовує біле полотнище як символ родинного рушника, який стає під час дії екраном для відеоряду вистави (куточок Праги — арештовано Волошина; Москва — страшні допити, Хуст — рідний дім, мама, кохання). В цьому ж році ця вистава отримала вищу нагороду Закарпаття — обласну премію в галузі театрального мистецтва імені братів Шерегіїв. [Іл. кол. 6].

Творчий шлях Е. Зайцевої відрізняється цілеспрямованістю, високою вимогливості до себе та визначеності поставлених завдань. Головне — пошуки найбільш точних і виразних засобів для створення культурного коду образу вистав. Весь талант сценографа, всі сили вона віддає сценічному втіленню своїх задумів. Ця виняткова любов та відданість театру принесли художниці заслужений успіх. Так, у грудні 2009 році вона вперше за усю історію закарпатського театрально-декораційного мистецтва отримує почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».

У 2012 році на сцені українського театру відбулася прем'єра музичної комедії «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ'яненко. Досліджуючи ескізи та макет декорації, прослідковується відмінність цієї постановки від інших традиційних оформлень української класики. Зайцева створює барвисту оздобу сцени за мотивами Петриківського розпису. Адже розписом традиційно займалися переважно жінки, тому малюнки вирізняються нотками жіночої естетики. Декорація була зроблена у вигляді двох дугоподібних падуг з яскравим рослинним орнаментом, який був пронизаний світлом. З живописних падуг петриківський розпис плавно переходив на усі елементи декорацій та меблів, які художниця розташувала на планшеті сцени. У другій дії відбувається

зміна елементів декорацій (сцена у хаті). По центру з'являється велика яскраво синя скриня (елемент розпису «цибулька» та «калина»). Ця скриня у виставі виконує декілька функцій (стіл, скриня). Замість живописного задника українського села, який постійно використовувався у оформленні цієї вистави, художниця на сценічні штанкети планово вішає маленькі живописні хатинки та церкву. Щоб доповнити атмосферу українського села у виставі по всій сцені були розставлені великі та малі помаранчеві гарбузи. Костюми героїв відповідали українським традиціям та містили коди з петриківською символікою. Так, наприклад, «квітка» — це символ краси природи; калина та мальва вказують на жіночу вроду, «півень» — символізує пробудження природи; «зозуля» — плинність часу. Наприклад, костюм Стецька відрізнявся від традиційних образів, які ми постійно бачимо у виставах, починаючи з театру Миколи Садовського. Стецько від Е. Зайцевої — це елегантний, міський модний парубок, який слідує за собою але хоче одружитися з простою дівчиною з села. Декорації та костюми Е. Зайцевої по-справжньому бездоганні, образи відповідають задуму вистави, відрізняються смаком та культурою виконання. Знання сценічного простору, довершене володіння допомагає сценографу створювати справжнє, повноцінне образне рішення спектаклю і дозволяє їй з успіхом вирішувати великі серйозні проблеми, які стоять зараз перед театральними художниками. [Іл. кол. 7].

У творчому характері Емми Зайцевої є одна чудова фахова риса — відповідальність в оцінках можливих варіантів сценографічної подачі вистав. Ця її об'єктивність і пряmlinійність часом не до вподоби деяким режисерам, але вона як фахівець ніколи не йде на змову із власною совістю, не вдається до фальшивого потакання режисеру, коли виникають спірні моменти в процесі підготовки вистави. Театрознавець Василь Неволов стверджував, «У кожному її ескізі — глибокий зміст, який треба пізнати. Емма Зайцева — багатогранний талант, добрий і щедрий, бо такими є її роботи. Праця цієї мисткині є щедрим золотим промінчиком у нашій буденності, який кличе до прекрасного» [10, с. 97].

2022 рік відкриває новий етап культурних кодів у сценічному просторі Закарпаття. Сценічний простір багатьох вистав стає порожнім і

займає важливе місце в теорії знакових систем. Німецький драматург та режисер Й. Гете зазначав, що «сцену треба розглядати, як картину без фігур, яка останнє замінюється акторами» [5]. Підтвердженням цієї думки стає оформлення вистави «Крик нації» Л. Колосович, О. Біла Донецького академічного драматичного театру (Маріуполь-Ужгород) на ужгородській сцені, що розповідає про трагічну долю українського поета-шістдесятника Василя Стуса, який з дитинства жив у Донецькій області. Ужгород став справжнім творчим прихистком для Донецького драматичного театру, що розміщувався в Маріуполі та будівлю якого було знищено внаслідок бомбардування 16 березня. У зв'язку з відсутністю коштів на постановку вистави художника створює оформлення за допомогою системи кодів та знаків (елементи декорації, меблі, костюм, світло). Так, у лівій частині сцени з'явилися вісім побутових чорних стільців, які під час дії вистави змінюють свої функції. Спочатку вони стільці у клубі, де виступає Стус (І. Китриш), потім стають прилавком у шахтарській столовій на Донеччині, лавою суду, рядами у кінотеатрі. Права частина була віддана головному герою вистави поету Стусу (стілець на високих ніжках, над яким була повішена електрична лампа). Театральне світло являло собою особливу організацію складних емоційних систем кодів та знаків. [Іл. кол. 8].

Культурний код Зайцевої це не лише декорації та костюми до вистав, концертів, а також кодування сценографії на різних театральних виставках. Адже виставки театрального художника завжди є публічною демонстрацією його особистого досягнення у мистецтві сценографії. Особливо яскраво це проявляється у персональних виставкових проектах, об'єднаних однією темою: «Від ескізу до вистави» (Ужгород, Мукачево, 2005), «Театральний макет» (Мукачево, 2006), «Костюм у виставі» (Одеса, 2013), «Ескізи життя» (Ужгород, 2018; Львів, Одеса, 2019), «Театр художника» (Ужгород, 2020); колективних виставках: «Молоді художники театру та кіно» (Ашгабат, Туркменістан, 1986–1999), «Культура України на межі третього тисячоліття» (Київ, 2004), «Міжнародний день театру» (Ужгород, 2009, 2010, 2016, 2021), «Форум підчас війни «UA Scenography 2022» (Київ, 2022) [6, с. 140]. Приймаючи участь у виставка, художника формує у глядача певну думку про культурний код Закарпатського сценічного про-

сторю зі своєю художньою манерою та творчою майстерністю. Художниця стверджує, що «Художник працює головою та руками. Якщо заслужений, то ще і печінкою. Якщо художник мовчить, це значить що він думає. Якщо художник не думає — це дуже погано. Художник повинен знати своє місце. Місце театрального художника — в Театрі» [2, с. 9].

Таким чином, театральний художник Е. Зайцева, у пошуках своєї індивідуальності, свого театального стилю проходить певний творчий шлях, накопичує особистий досвід, набирає майстерність та формує свій індивідуальний творчий стиль, який в подальшому стає культурним кодом сценічного простору Емми Зайцевої.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Афоніна О. Культурний код і «подвійне кодування» в мистецтві: дисертація доктора мистецтвознавства: 26.00.01 / Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : НАКККІМ. 2018. 445 с.
2. Від ескізу до вистави. Емма Зайцева : [буклет виставки] / упоряд. О. Зайцев. Ужгород : Шарк. 2005. 32 с.
3. Габорець В. Майстер сценографії / В. Габорець // Скарби духовності. Ужгород : Ліра. 2006. С. 124–127.
4. Габорець В. Шлях до Великого Палацу / В. Габорець // Скарби духовності. Ужгород : Ліра. 2006. С. 244–245
5. Гете Й. Правило для акторів. Вибрані твори. [Електронний ресурс]. Режим доступу:<http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Theoretische+Schriften/Regeln+f%C3%BCr+Schauspieler>
6. Зайцев О. Попова Л. Художник театру Емма Зайцева. / О. Зайцев, Л. Попова. Ужгород : Аутдор-Шарк. 2017. 144 с.
7. Зайцев О. Зайцева Е. Театрально-декораційне мистецтво Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв / О. Зайцев, Е. Зайцева. Ужгород : Аутдор-Шарк. 2021. 246 с.
8. Канарська Г. Зайцева Емма: ескізи життя // Збруч. 2018. 18 червня

9. Мірошніченко Н. Рівне на театральній карті України // Кіно-Театр. Київ, 1997. № 7. С. 29
10. Неволов В. Енергія театального живопису Емми Зайцевої / В. Неволов // Творчі мандри через роки... Київ : Знання України, 2023. С. 96–98.
11. Онисько П. «Банкрот» // Закарпатській калейдоскоп. 2000. 6 липня

Ілюстрації до статті О. Зайцева
«КУЛЬТУРНИЙ КОД СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ ЕММИ ЗАЙЦЕВОЇ»

Іл. 1. Сценограф Емма Зайцева. Ужгород. 2016.
Фото О. Попова

Іл. 2. Худ. Е. Зайцева.
Ескіз костюма Голохвостова. Вистава «Банкрот».
2000

Ілюстрації до статті О. Зайцева
«КУЛЬТУРНИЙ КОД СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ ЕММИ ЗАЙЦЕВОЇ»

Іл. 3. Худ. Е. Зайцева.
Макет декорації до вистави «О'кей, Мойшо!».
Ужгород. 2004. Фото О. Попов

Іл. 4. Худ. Е. Зайцева.
Ескіз костюмів до вистави «О'кей, Мойшо!».
2004

Ілюстрації до статті О. Зайцева
«КУЛЬТУРНИЙ КОД СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ ЕММИ ЗАЙЦЕВОЇ»

Іл. 5. Худ. Е. Зайцева.
Ескіз декорації до вистави «Лізістрата». 2006

Іл. 6. Худ. Е. Зайцева. Афіша до вистави «Судний час».
2009

**Ілюстрації до статті О. Зайцева
«КУЛЬТУРНИЙ КОД СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ ЕММИ ЗАЙЦЕВОЇ»**

**Іл. 7. Худ. Е. Зайцева.
Макет декорації до вистави «Сватання на Гончарівці».
2012**

**Іл. 8. Худ. Е. Зайцева.
Макет декорації до вистави «Крик нації». 2022**